

ph schwyz

Kurzbericht

Evaluation des Waldkindergarten der Stadt St. Gallen

//st.gallen

Auftraggeberinnen

Stadt St. Gallen
Schule und Musik
Dienststellenleiter
Dr. Martin Annen
Neugasse 25
9004 St. Gallen

Stadt St. Gallen
Primarschule Boppartshof
Schulleiterin
Romana Müller
Wolfgangstrasse 15
9014 St. Gallen

Auftragnehmerin

Pädagogische Hochschule Schwyz
Prof. Dr. Dr. Jürgen Kühnis
Zaystrasse 42
6410 Goldau

Fotos: Stefanie Fink und Jürgen Kühnis

Einleitung

Ausgangslage

Seit einigen Jahren erfahren outdoor-pädagogische Konzeptionen eine zunehmende Aufmerksamkeit im Bildungskontext. An vielen Kindergärten und Schulen werden Lernanlässe regelmässig ins Freie verlagert. Dieses Draussen-Lernen beschränkt sich meist auf eine wöchentliche oder monatliche Ausrichtung (z. B. Waldtag). Schulprofile, in denen der Unterricht ganzjährig in allen Fächern Draussen stattfindet, sind bislang nur punktuell verbreitet und finden sich vorwiegend auf der Kindergartenstufe. Hierzu zählt auch das Pilotprojekt «erster öffentlicher Waldkindergarten der Stadt St. Gallen», welches sich bereits im zweiten Schuljahr befindet. Für die Sicherung und Weiterentwicklung dieses besonderen Bildungsformats ist es von öffentlichem und wissenschaftlichem Interesse, eine aktuelle Standortbestimmung vorzunehmen und die Wahrnehmungen und Einschätzungen der verschiedenen Anspruchsgruppen systematisch zu erfassen.

Die PH Schwyz führte Ende Juni 2024 im Auftrag der Schule Lauerz (SZ) eine Zwischenevaluation des neuen Kindergartenprofils im Natur- und Tierpark Goldau (Tierpark-Kindergarten Lauerz) durch. Da der städtische Waldkindergarten auf einem ähnlichen Konzept basiert, wurde die PH Schwyz seitens der Schule Boppartshof angefragt, eine multiperspektivische Evaluation durchzuführen.

Zielsetzung

Diese Bestandesaufnahme zur bisherigen Umsetzung zielt darauf ab, wesentliche Informationen zu gewinnen, wie der Waldkindergarten aus Sicht der zentralen Akteure (Eltern, Kinder und Lehrpersonen) wahrgenommen und eingeschätzt wird und in welchen Bereichen das bestehende Angebot optimiert werden kann.

Methodik

Die Datenerhebung erfolgte in enger Kooperation mit der lokalen Schulleitung und der zuständigen städtischen Dienststelle. Die Erfahrungen und Einschätzungen der fokussierten Zielgruppen (siehe Tabelle) wurden mittels Online-Befragung der Eltern, moderierten Gruppengesprächen mit den Kindern sowie einer schriftlichen Befragung der Lehrpersonen erfasst. Die zugrundeliegenden Instrumente wurden bereits erfolgreich in einer vergleichbaren Evaluation im Kanton Schwyz eingesetzt und im Rahmen einer Fokusevaluation des ersten Waldkindergartens in Liechtenstein (in Zusammenarbeit mit dem Landesschulamt) weiterentwickelt. Vor der Erhebung wurden die Eltern mit einem Infoschreiben über die Ziele, den Ablauf und die anonymisierte Auswertung der Evaluation informiert. Gleichzeitig wurden sie um eine schriftliche Einverständniserklärung zur Befragung ihrer Kinder gebeten. Der Link zum Online-Fragebogen wurde den Eltern durch eine persönliche E-Mail der Schulleiterin zugestellt.

Die Nachbefragung der ersten Kindergartenklasse (Abschluss 2024) und ihrer Eltern erfolgte im Dezember 2024; die Befragung der aktuellen Kindergartenklasse (Abschluss 2025), ihrer Eltern sowie der beiden Lehrpersonen im Juni 2025.

Tabelle: Anzahl Rückmeldungen in den befragten Zielgruppen¹

Zielgruppe	SJ 2023/24	SJ 2024/25	Total
Eltern/ Erziehungsberechtigte	8 (8)	14 (15)	22 (23)
Kinder	6 (8)	15 (15)	21 (23)
Lehrpersonen	2 (2)		2 (2)

¹ In Klammer ist die Grundgesamtheit der jeweiligen Personengruppe aufgeführt.

Ergebnisse

Perspektive der Eltern

Als wichtigste Entscheidungsgründe (siehe Abbildung) für die Wahl des Waldkindergartens wurden in beiden befragten Elterngruppen folgende zentralen Aspekte genannt: das «Draussen-Lernen in einer naturnahen Umgebung», «das Lernen mit allen Sinnen», «die Gelegenheiten zum Beobachten und Entdecken sowie Kontakte mit der belebten Natur» und dass «dem kindlichen Spiel-, Bewegungs- und Entdeckungsdrang Beachtung geschenkt wird.»

Auch die Organisation und Kommunikation wurden insgesamt sehr positiv bewertet. Alle Eltern gaben an (Antworten: trifft genau zu und trifft eher zu), dass der Waldkindergarten über angemessene räumliche Rahmenbedingungen verfüge, der Transport mit dem Bus gut funktioniere und die Lehrpersonen im Umgang freundlich und aufgeschlossen seien. Auch die Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen und ihre Kompetenz (Frage: «Die Lehrpersonen hinterliessen fachlich einen sicheren Eindruck.») erfuhr eine sehr hohe Zu-

stimmung: Im Schuljahr 2023/24 beantworteten 7 von 8 Eltern diese beiden Aspekte mit «trifft genau zu»; im Schuljahr 2024/25 alle 14 Eltern mit «trifft genau zu».

«Als Eltern spüren wir, wie es unserem Kind geht. In unserem Fall sehen wir deutlich, wie positiv sich unsere Tochter entwickelt hat und wie gut es ihr tut, die Möglichkeit zu haben, den Unterricht im Wald zu erleben. Es gab keinen einzigen Tag, an dem sie nicht gerne in den Kindergarten gehen wollte.»

Zudem gaben alle Eltern an, dass ihre Kinder den Waldkindergarten gerne besuch(t)en und die kalten Wintermonate gut zu bewältigen waren. Auch die entwicklungsfördernde Wirkung des regelmässigen Draussen-Lernens wurde sehr positiv eingeschätzt. Bei einzelnen Eltern stellte die Bereitstellung einer wetterangepassten Kleidung eine gewisse Herausforderung dar.

Insgesamt zeigt sich aus Elternsicht eine sehr hohe Zufriedenheit mit dem neugeschaffenen Kindergartenprofil. Für das Schuljahr 2023/24 äusserten sich 7 von 8 Eltern als sehr zufrieden; für das aktuelle Schuljahr 2024/25 alle 14 Eltern als sehr zufrieden. In den offenen Rückmeldungen wurde auch mehrfach das Engagement der beiden Lehrpersonen lobend hervorgehoben und viele Eltern bedankten sich für dieses Angebot: «Wir (Eltern) werden immer wieder überrascht von der hohen pädagogischen Kompetenz der Kindergärtnerinnen.» «Die Lehrpersonen waren leidenschaftliche Waldkindergärtnerinnen, was man tagtäglich spürte.» «Die Zusammenarbeit mit uns Eltern ist vorbildlich. Zudem finden mehrmals jährlich Anlässe gemeinsam mit allen Eltern der Kinder statt, das hat eine sehr positive und verbindende Wirkung auf alle Familien. Wir schätzen es sehr, dass wir Ende Woche immer einen Wochenrückblick bekommen.» «Wir finden es toll, dass die Stadt dieses Angebot geschaffen hat und schätzen das Konzept des Waldkindergartens sehr.» Bereits im Schuljahr 2023/24 gaben 7 von 8 Eltern an, sie würden sich wieder für dieses Profil entscheiden und den Waldkindergarten anderen Eltern weiterempfehlen. Im aktuellen Schuljahr lag die diesbezügliche Zustimmung bei 100 %.

Ergebnisse Perspektive der Kinder

«Das ma nöd immä Zimmer isch, sondern dussä im Wald.»

Der Mehrheit der Kinder gefällt es im Waldkindergarten sehr gut, sie sind gerne Draussen und schätzen die Umgebung. Während die ehemaligen Kindergartenkinder alle diese Aspekte positiv beurteilten, fielen die Einschätzungen der aktuellen Kinder bezüglich Draussensein und der lokalen Ausstattung etwas kritischer aus, was teils im Gegensatz zu ihren, weiteren mündlichen Aussagen stand. Zudem berichteten einzelne Kinder im Interview von «Zeckä» und «Muggä»; dies hatte vielleicht einen Einfluss auf ihre aktuelle Einschätzung der Umgebung.

«Es isch so ruhig.»

«Miar händ viel mit dä Händ glernt.»

Häufig genannte Lieblingsorte und Aktivitäten waren «Baumstrünke zum hochklettärä», selbstgebaute «Aschthüttä», «d'Dreckrutschbahn», «d'Hängemattä», «sägä» und mit «dä Axt schaffä». Das gemeinsame Bauen und Nutzen von Werkzeugen wird sehr geschätzt. Einzelne Kinder erwähnten auch persönliche Rückzugsorte zwischen den Büschen, wo «ma cha Ruäh ha». Auf die Frage «Was ist denn besonders in eurem Kindergarten?» wurden das häufige Draussensein und Aspekte der naturnahen Lernumgebung (z. B. «Do häts Bäum und Tier») hervorgehoben. Zudem wiesen zwei Kinder darauf hin: «Es hät kei Spielzög». Die Kinder scheinen mit den vorhandenen Materialien zufrieden zu sein und es wurden nur wenige Wünsche geäussert (u. a. «äs Spielhüsli», «an grossä Bagger»). Da für den Besuch des Kindergartens ein täglicher Transfer mit Bus und ein Fussmarsch zum Waldstandort erforderlich ist, wurden die Kinder auch gefragt «Was macht ihr eigentlich, auf eurem Fussweg in den Wald?». Hierzu gaben sie folgende Antworten: «Uf am Wäg öppis singä», «öppis sammlä», «Tier beobachtä». Besonders beliebt scheint dabei die «Zwergästärki» (ein Traubenzucker, der ca. in der Mitte der Wegstrecke abgegeben wird) zu sein.

Einschätzungen der Kinder

Insgesamt verdeutlichen die Rückmeldungen, dass die Kinder den Waldkindergarten als spannenden Lernort wahrnehmen und sie v. a. den Freiraum für selbstbestimmtes Handeln sehr schätzen. Ihre Spiel- und Bewegungsbedürfnisse scheinen in diesem belebten Lernsetting gut abgedeckt zu werden und bei der Beschreibung ihrer Lieblingsaktivitäten war ihre Begeisterung und auch emotionale Bindung an diesen Lernort gut spürbar.

Ergebnisse

Perspektive der Lehrpersonen

Wichtige Auskunftspersonen zur Beurteilung der laufenden Pilotphase und bisherigen pädagogischen Umsetzung waren auch die beteiligten Lehrpersonen. Hierzu wurden ihnen ein Fragebogen zugestellt, den sie gemeinsam beantwortet haben.

Gemäss Rückmeldungen der beiden Kindergarten-Lehrpersonen werden die Zusammenarbeit mit der zuständigen Schulleitung, der stellvertretenden Schulleitung, der Bereichs- und Stufenleitung, der ISF-Lehrperson und dem Förster als sehr unterstützend und lösungsorientiert wahrgenommen. Die Lehrpersonen äusserten sich sehr dankbar über diesen regelmässigen Austausch, das persönliche Feedback und das entgegengebrachte Vertrauen. Dies erleichterte nach ihrer Einschätzung die Planung und Umsetzung des Unterrichts vor Ort sehr. Auch der enge Kontakt zu den Eltern wird als zentrale Gelingensbedingung für die Realisierung dieses kontextualisierten Bildungsangebots im Freien erachtet.

«Wir schätzen den nahen Kontakt zu den Eltern, was wir auch als Voraussetzung sehen für unsere Arbeit im Waldkindergarten, da es an dem Ort eine höhere Vertrauensbasis benötigt.»

Einige Vorarbeiten und Abklärungen erfolgten durch die damalige Projektgruppe bereits vor der Anstellung der beiden Kindergärtnerinnen. Die persönlichen Vorarbeiten, Jahres- und Detailplanungen starteten dann im Mai 2023. Vor den Sommerferien wurde das Waldkindergartenprojekt bei allen Beteiligten (Forstwart, Wildhüter, Stadtgrün,

Anwohner, Bibliothek, Naturmuseum und Botanischer Garten der Stadt St. Gallen) persönlich vorgestellt. Aufgrund des engen Zeitrahmens bis zum Schulstart war diese kurze Planungsphase eine Herausforderung. «Es war wenig Zeit alles genau durchzudenken und schwierig abzuschätzen, was braucht es wirklich fürs erste Jahr draussen im Wald.» Zudem musste jeden Mittwoch alles in der Tagesstruktur aufgebaut und am Mittag wieder abgebaut werden. Die ISF-Lehrperson unterstützte uns tatkräftig in diesem ungünstigen Raum. Das Mobiliar in dieser Räumlichkeit ist aber nicht der Grösse von Kindergartenkindern angepasst und es darf dort auch nichts (z. B. keine Bastelarbeit oder Zeichnung) gelagert werden. Das meiste Material (wenngleich im Waldplatz zwei kleine, abschliessbare Holzkästen vorhanden sind) musste folglich von den Kindergärtnerinnen privat bei ihnen zu Hause gelagert werden. Das wichtigste, geäusserte Anliegen der beiden Kindergärtnerinnen betrifft deshalb die Optimierung dieser Raumsituation und Lagerungsmöglichkeit.

Um ihre Lehrtätigkeit zu professionalisieren haben beide Lehrpersonen eine naturpädagogische Ausbildung abgeschlossen und seither weitere themenrelevante Weiterbildungen besucht. Sie erachten zudem die Hospitation bei vergleichbaren Kindergartenprofilen und die Vernetzung mit anderen Lehrpersonen als sehr wertvoll. So fand am 15. April 2025 ein Besuch im Tierpark-Kindergarten in Goldau (SZ) statt.

Insgesamt äusserten sich die Lehrpersonen sehr zufrieden mit der bisherigen Umsetzung und die Akzeptanz des Waldkindergartens im Schulkollegium wurde als hoch eingeschätzt. Sie unterrichten gerne in diesem neugeschaffenen Profil und es hat sie besonders beeindruckt, wie sehr Kinder an der belebten Natur und ihren Zyklen interessiert sind und (...) «wie schnell sie ins freie, konstruktive Spiel gefunden haben.»

Fazit

Die positiven Rückmeldungen aller Befragten zeigen, dass es den Verantwortlichen dieses neuen Kindergartenprofils sowohl in der pädagogischen Konzeption wie auch deren Umsetzung gelungen ist, ein überzeugendes und gut akzeptiertes Bildungsangebot zu schaffen. Das erfreuliche Gesamtbild lässt auf eine starke Identifikation aller Involvierten mit dem Pilotprojekt schliessen. Die Evaluationsbefunde verdeutlichen zudem, wie wichtig eine sorgfältige Projektvorbereitung und -begleitung sowie eine frühzeitige Einbindung und regelmässige Rücksprache der zentralen Akteure ist. Basierend auf den vorliegenden Erkenntnissen wird empfohlen, die erfolgreiche Pilotphase planmässig auslaufen zu lassen und das Angebot ab Schuljahr 2025/26 in den regulären Schulbetrieb zu integrieren.

